

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТДА ФИРИБГАРЛИК ВА ХАТОЛАРНИ АНИҚЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Хажимуратов Низомжон Шукуруллаевич
ТДИУ профессори, DSc

Аннотация: Мазкур молиявий ҳисоботда фирибгарлик ва хатоларини аниқлаш масалалари ёритилган. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида баланс моддаларида фирибгарлик билан боғлиқ ҳолатлари асослаб берилган.

Таянч сўзлар: фирибгарлик, хатолар, баланс элементлари, сохталаштириши, молиявий ҳисобот, активлар.

КИРИШ

Иқтисодийотни янада ривожлантириш шароитида мулкчилик шакллари турли хил субъектларнинг ташкил топиши жараёнида уларни бошқариш, фаолиятини назорат ва таҳлил қилишда молиявий ҳисобот ахборотларидан фойдаланиш муҳим ўрин тутди. Фойдаланувчиларнинг молиявий ҳисобот ахборотларига қизиқиши ортиб бориши шароитида унинг ишончлилиги ва шаффофлигини таъминлаш муаммосини ҳал қилишда аудитнинг аҳамияти ортиб боради. Халқаро стандартларга ўтишда аудитнинг фаолият соҳасини асослаб бериш, шунингдек, аудит қилинаётган ташкилот молиявий ҳисоботларининг ишончлилиги долзарб масалага айланади.

Хорижий амалиётда мулк эгалари ва давлатни фирибгарликдан ҳимоя қилиш мақсадида фирибгарлик аудити амаллари ва усуллари тобора кўпроқ қўлланилмоқда. Ушбу соҳада назарий изланишларнинг етарли даражада ривож топмаганлиги, фирибгарлик аудити натижаларини шакллантириш концепцияси, технологияси, тартибини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий база мавжуд эмаслиги фирибгарлик аудити учун ахборот-услубий таъминот ишлаб чиқиш масаласини долзарб қилиб қўяди.

PricewaterhouseCoopers (PwC) компанияси томонидан ўтказилган тадқиқот натижалари кўрсатишича, корпоратив фирибгарлик муаммоси ҳозирги кунда маҳаллий ва хорижий компаниялар учун муҳим аҳамиятга эга. Дунё бўйича ўртача 34 % компаниялар корпоратив фирибгарлик объектлари ҳисобланади¹. Ташқи аудиторларни жалб қилиш, шунингдек, компаниянинг ички бошқарув тизимини ишлаб чиқиш тарихан ушбу муаммога қарши курашда самарали мустақил восита ҳисобланиб келган. Аммо аудитнинг ҳозирги ҳолати ва корпоратив бошқарувда амал қилиб келаётган қондларга фирибгарлик ҳолатларини тўлатўкис бартараф эта олмайди. Шу боисдан аудиторлик текширувлари амалиётида фирибгарлик ҳолатларини олдини олиш мақсадида замонавий инновацион ёндашувлардан фойдаланиш тақозо этилади.

¹ Официальный сайт PricewaterhouseCoopers. URL: <http://www.pwc.ru/>.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Аудиторлик текширувлари амалиётида фирибгарлик ҳолатлари бухгалтерия баланси маълумотларини бузиб кўрсатишига гувоҳ бўламиз. Умуман, бухгалтерия баланси бўйича фирибгарликларнинг қуйидаги турлари мавжуд:

- ✓ бухгалтерия ҳисоби счётлари қолдиқларини ошириб ёки пасайтириб кўрсатиш;
- ✓ акциялар курсини кўпайтириш мақсадида хусусий капитал, жумладан тақсимланмаган фойда миқдорини ошириб кўрсатиш;
- ✓ корхона активларининг ташкил топиш манбаларини ошириб кўрсатиш;
- ✓ активлар таркибида юқори ликвидли активларнинг салмоғини ошириб кўрсатиш.

Таъкидлаш жоизки, бухгалтерия балансида моддларадаги бузиб кўрсатишларнинг сони чексиздир. Шу боисдан молиявий ҳисобот аудитида аудиторлар томонидан баланснинг барча сатрларини синчиклаб текшириш талаб этилади.

Ch.Spathis, M.Doumpos, M.Zorounidisларнинг фикрича, молиявий ҳисоботни сохталаштириш асосан активлар, сотиш ва фойда ҳажмини ошириш ҳамда мажбуриятлар, харажат ва зарарларни камайитириш йўли билан амалга оширилади[1].

Khairul Anuar Abd Hadi, Halil Paino, Zubaidah Ismail, Muhammad Haziq Dhiyauddinларнинг фикрича, сохталаштириш турли соҳаларда амалга оширилиши мумкин. Молиявий секторда активлар ва мажбуриятларга доир ахборотларни қамраб олувчи молиявий ҳисоботда ва бошқа ҳужжатларда учраши мумкин[2].

Steven Tomsнинг фикрича, молиявий ҳисоботлар фирибгарлик ва молиявий можароларни учун имкониятлар яратиши ва чеклашида муҳим аҳамият касб этади[3].

J.Said, M.M.Alam, M.Ramli & M.Rafidilarнинг фикрича, фирибгарлик – наф олиш, мажбуриятлардан бўйин товлаш ва молиявий ва номолиявий зарарларни бошқа томонга ўтказиш йўли билан амалга оширилувчи ҳаракат[4].

Иқтисодий адабиётларда бухгалтерия баланси маълумотларини ўзгартириш, яшириш, сохталаштириш каби фирибгарлик усуллари келтирилади. Тадқиқотлар кўрсатишича, мазкур фирибгарлик ҳолатлари мазмунининг тўла-тўқис таърифи ёки тавсифи ёритиб берилмаган.

Бу борада турли талқинларга мисоллар келтирамиз. Масалан, В.В. Ковалёв “яшириш” деганда ҳақиқий ҳолатга мос бўлмаган маълумотни қасддан ёки билмасдан бериш, ташкилот тўғрисида маълумотни унинг учун қулай тарзда тақдим этишни кўзда тутди[5].

И.Ф.Шер бу тушунчани ўрганаётганда, баланснинг ишончилигини ҳуқуқий маънода ва иқтисодий жиҳатдан ажратиб кўрсатиш кераклигини таъкидлайди, чунки ҳуқуқий маънода ишончилик ҳар доим иқтисодий ишончилиكنинг кафолати бўлавермайди. Шу сабабли, ҳатто ҳуқуқий маънода ишончли бўлган тақдирда ҳам иқтисодий маънода номувофиқ бўлган баланс “яширилган” баланс деб ҳисобланиши керак[6].

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Аудиторлик текширувларида мижоз фаолияти узлуксизлигини баҳолаш борасидаги тадқиқотларни олиб боришда, индукция, декдукция, гуруҳлаштириш, таққослаш каби методлардан фойдаланилди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Юқорида таъкидланган фикрлардан келиб чиққан ҳолда бухгалтерия маълумотларини “яшириш” тушунчасига муаллифлик таърифини берамиз. Яъни яшириш бухгалтерия ҳисоби принциплари, молиявий ҳисобот тузиш қоидалари, бухгалтерия ёзувларини қайд этиш усулларини бузиш орқали хўжалик юритувчи субъектнинг ҳақиқий молиявий ҳолатини яшириб кўрсатишдир.

Маълумки, бухгалтерия баланси муайян ҳисобот даври учун хўжалик юритувчи субъектнинг активлари, хусусий капитали ва мажбуриятлари ҳолатини акс эттирувчи ҳисобот шаклидир. Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия балансига киритилиши керак бўлган элементларнинг рўйхати “Молиявий ҳисоботни шакллантириш қоидалари” номли Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 140-сон буйруғида келтирилган. Ушбу ҳужжатга мувофиқ, бухгалтерия балансини ташкил этувчи элементлар актив, капитал, мажбуриятлар, даромад ва харажат ҳисобланади.

Бухгалтерия баланси маълумотларини аудиторлик текширувидан ўтказиш активлар, дебиторлик ва кредиторлик мажбуриятларини инвентаризация қилиш, шунингдек, мазкур ҳисобот шаклининг Бош китоб, журнал ордерлар ва бошқа ҳисобот шаклларини маълумотларини билан ўзаро таққослаш орқали амалга оширилади.

Агар бухгалтерия баланси маълумотлари қанчалик тўғри ва аниқ бўлса, хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳолатига шунчалик ишонч билан баҳолаш имконияти туғилади. Бухгалтерия баланси маълумотлари нафақат хўжалик юритувчи субъект раҳбарияти, балки инвесторлар, кредиторлар ва бошқа ташқи фойдаланувчилар учун ҳам аҳамиятли бўлади. Шу боисдан бухгалтерия балансини тузишда куйидагиларга амал қилиш зарур: бухгалтерия ҳисоби стандартлари талабларига риоя қилиш; ҳисоб сиёсатининг ташкилий, техник ва услубий қоидаларига амал қилиш; бухгалтерия аппарати ходимларининг билим даражасини мунатазам ошириб бориш.

Тадқиқотлар кўрсатадики, кўп ҳолларда молиявий ҳисоботларни тузишда қонун талабларига риоя қилмаслик, инвестицияларни жалб қилиш учун баланс моддаларини бузиб кўрсатиш ва яшириш ҳолатлари учрайди. Бухгалтерлар орасида энг тарқалган бухгалтерия баланси моддаларини “яшириш” усулларини санаб ўтамиз:

ўтган йил якуни билан жорий ҳил ҳисобот даври бошига баланс моддалари қолдиқларининг ўзаро мос келмаслиги;

- шубҳали қарзлар бўйича резервлар, молиявий инвестициялар бўйича ўзгарувчи суммаларни балансга киритмаслик;
- маҳсулот сотилганида олинган аванслар суммасини ҳисобдан чиқармаслик;
- муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзларини ҳисобдан чиқармаслик;
- молиявий ҳисоботга изоҳларида балансдан ташқари счетларда акс этган активлар ва мажбуриятлар бўйича маълумотларнинг ёритиб берилмаслиги;
- 4010 – “Олинадиган счетлар” сметида маҳсулот сотилиши билан боғлиқ бўлмаган даромадларнинг акс этирилиши;
- аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш орқали ҳисобот кўрсаткичини манипуляция қилиш.

Молиявий ҳисобот маълумотларини яшириш усуллари 1-расмда акс этирилган. Молиявий ҳисобот аудитида учрайдиган фирмарликларнинг иккинчи йирик тоифаси сохталаштириш ҳисобланади. Сохталаштириш асосан бухгалтерия ҳисобининг дастлабки ҳужжатларидаги ёзувларни ўзгартириш, қалбаки ҳужжатлар тўлдириш орқали амалга оширилади. Агар ҳисоботдан фойдаланувчилар учун маълумотлар аниқ бўлса ҳам, ушбу ҳисобот маълумотлари норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган меъёрлар талабларига мос келмаса ҳам, мазкур ҳисобот сохталаштирилган деган хулосага келиш мумкин.

1-расм. Молиявий ҳисобот маълумотларини яшириш усуллари²

Иқтисодий адабиётларда бухгалтерия балансини “сохталаштириш” тушунчасига турлича ёндашувлар акс этирилган. Хусусан, В.В.Овчинцев фикрича, балансни сохталаштириш

² Муаллиф томонидан тузилган.

ўзаро боғлиқ ёзувлар орқали баланснинг алоҳида моддалари, унинг валютасини қасддан бузишдир³.

Я.В.Соколов қайд этишича, “сохталаштириш” бухгалтерия баланси тузишда бухгалтерия ҳисоби нормативларини бузишдир⁴. Фикримизча, мазкур тавсиф бошқа ёндашувлардан аниқлиги билан ажралиб туради.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида сохталаштиришга қуйидагича таъриф берамиз: ҳисоботдан фойдаланувчиларнинг қарорлар қабул қилиш жараёнига таъсир этиш мақсадида молиявий ҳолат ва рентабеллик кўрсаткичларини ошириб кўрсатиш учун баланс маълумотларини қасддан бузиб кўрсатишдир.

Мазкур таърифнинг мазмун-моҳиятини янада аниқроқ тушуниш учун сохталаштириш қуйидаги усулларига тўхталиб ўтамиз:

1) Дебиторлик қарзлари, товар-моддий захиралар, кредиторлик қарзлари ва бошқа кўрсаткичларни нотўғри баҳолаш.

Баланс тенглиги формуласидан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш жоизки, бухгалтерия балансида активлар қийматини ошириб, мажбуриятлар қийматини пасайтириб кўрсатиш ўз-ўзидан хусусий капитал қийматини асосиз ошириб юборади. Бу жараёнда бухгалтерия ҳисобининг эҳтиёткорлик принципи бузилади.

2) Бухгалтерия балансида асосий воситаларнинг қайта баҳолаш қийматини ўзгартириб кўрсатиш. Мазкур ҳолатда асосий воситаларнинг қайта тиклаш қиймати ошириб ҳам, камайтирилиб ҳам кўрсатилиши мумкин. Агар банкдан кредит олиш жараёнида асосий воситалар гаров сифатида қўйилиши кўзда тутилган бўлса, мазкур ҳолатда унинг қиймати ошириб кўрсатилади. Агар хўжалик юритувчи субъект мол-мулк солиғини камроқ тўлашни кўзлаган бўлса, мазкур ҳолат асосий восита қиймати ошириб кўрсатилади.

3) Бухгалтерия балансини тузишда харажатларни камайтириш ва уларни молиявий натижалар таркибида акс эттириш. Мазкур ҳолат амалиётда жуда ҳам кўп учрайди. Масалан, харажатларни молиявий натижаларга ўтказиш, ўз навбатида, маҳсулот сотишдан олинган ялпи фойдани камайтиради.

4) Ишлаб чиқариш харажатлари гуруҳидаги харажатларни келгуси давр харажатларига ўтказиш. Мазкур ҳолат хўжалик юритувчи субъект даромадига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади.

5) Балансдан ташқари счётларда турган активларни баланс активлари таркибига ўтказиш. Мазкур ҳолат хўжалик юритувчи субъектда камомадни яшириш ёки активлар қийматини ошириб кўрсатиш мақсадида амалга оширилади.

6) Оператив ижарга олинган асосий воситаларни балансда узоқ муддатли активлар таркибида акс эттириш. Оператив ижарага асосий восита қисқа муддатли шарт асосида олинади ва кейинчалик ижарага олинган мазкур асосий восита қайтарилади. Мазкур ҳолат кўпинча молиявий ҳисобот аудитини ўтказиш жараёнида аудиторларга ортиқча муаммоли вазиятларни олиб келади. Кўпинча аудиторлик текширувларида мулк ҳуқуқини тасдиқловчи

³ Овчинцев В.В. Способы фальсификации бухгалтерских балансов и методы их выявления / В.В. Овчинцев // Сборник научных работ аспирантов и студентов ВАГС: сб. научных трудов. – Вып. 3. – Волгоград: Изд-во ВАГС, 2001. – с. 252-262. 259-бет

⁴ Соколов Я.В. Классификация ошибок в аудите. – Бухгалтерский учет, № 3, 1998 г., с. 23.

хужжатлар тўлиқ берилмайди. Бу эса ушбу активлар хўжалик юритувчи субъектнинг мулки эканлиги тўғрисида қарор чиқаришга тўсқинлик қилади.

ХУЛОСА

1. Мазкур ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида хўжалик юритувчи субъектда ички назоратни тўғри йўлга қўйиш, инвентаризацияни ўз вақтида ва сифатли ўтказиш, активлардан оқилона ва тежаб-тергаб фойдаланиш, ишлаб чиқариш жараёнига замонавий инновацион технологияларни жалб қилиш, энерготежамкор технологиялардан фойдаланиш, ходимларнинг малакаси ва ҳуқуқий саводхонлигини мунтазам ошириб бориш зарур
2. Молиявий ҳисобот аудитида фирибгарлик ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишда халқаро тажрибадан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Халқаро амалиётда Сарбейнс-Оксли қонунининг кенг қўлланилиши молиявий ҳисоботлар тўғри тузилиши, аухборотлар шаффофлиги таъминлашига хизмат қилмоқда. Мазкур қонун нафақат молиявий ҳисоботлар, балки акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув ва ички назоратнинг тўғри йўлга қўйилишига, ички аудит хизматининг ўз олдига қўйган мақсадларига эришишини таъминлашга хизмат қилади.
3. Хўжалик юритувчи субъектлар маблалғлари таркибида жорий активлар муҳим салмоққа эга бўлади. Жорий активлар хўжалик юритувчи субъектнинг тўловга лаёқатлилиги ва молиявий барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади. Бироқ айнан жорий активлар билан боғлиқ фирибгарлик ҳолатлари аудиторлик текширувлари амалиётида кўп учрайди. Шу боисдан аудиторлар аудиторлик текширувларида асосий эътиборни жорий активлар ҳолати, сақланиши, ҳаракати ва сарфланишига қаратиши лозим. Мазкур тадбирларнинг амалга оширилиши жорий активлар билан боғлиқ фирибгарлик ҳолатларини камайтиришга хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги ЎРҚ-404-сон Қонуни. 13.04.2016 йил. www.lex.uz.
2. Spathis Ch., Doumplos M., Zopounidis M. Detecting falsified financial statements: a comparative study using multicriteria analyses and multivariate statistical techniques. // The European Accounting Review. 2002, 11:3, 509-535
3. Khairul Anuar Abd Hadi, Halil Paino, Zubaidah Ismail, Muhammad Haziq Dhiyauddin. Forgery in the making of audit report: the liabilities and breach of professional duties. //Procedia - Social and Behavioral Sciences 145 (2014) 110 – 115.
4. Steven Toms. Financial scandals: a historical overview. // Journal Accounting and Business Research. Volume 49, 2019 - Issue 5.
5. Said, J., Alam, M.M., Ramli, M., & Rafidi, M. Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. Journal of International Studies, 10(2), 170-184. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/13
6. Ковалев В.В. Как читать баланс / В.В. Ковалев, В.В. Патров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 287 с. 69-бетдан
7. Шер И.Ф. Бухгалтерия и баланс. – М.: Экономическая жизнь, 1925. – с. 293. 384-б.

8. Овчинцев В.В. Способы фальсификации бухгалтерских балансов и методы их выявления / В.В. Овчинцев // Сборник научных работ аспирантов и студентов ВАГС: сб. научных трудов. – Вып. 3. – Волгоград: Изд-во ВАГС, 2001. – с. 252-262. 259-бет
9. Соколов Я.В. Классификация ошибок в аудите. – Бухгалтерский учет, № 3, 1998 г., с. 23.